

O‘ZBEK DUNYOSIDA FRAZEOLOGIZMLARGA OID QILINGAN ISHLAR TADQIQI

Adizova Dildora

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida frazeologizmlar sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar xususida so‘z yuritiladi. Qayd etish lozimki, frazeologizmlar lingvokulturologik xususiyatga ega bo‘lib, ularning ifodalanishi turli tillarda xilma-xil bo‘lishi mumkin. O‘zbek tilidagi mavjud iboralarning ilmiy tadqiq etilishi ham ushbu yo‘nalishning naqadar keng ko‘lamga ega ekanligidan dalolat beradi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tilshunosligi, frazeologizmlar, ilmiy tahlil, ilmiy tadqiqot, xilma-xillik.

STUDY OF WORKS RELATED TO PHRASEOLOGISMS IN THE UZBEK WORLD

Adizova Dildora

TSULL, doctoral student

Abstract. This article talks about scientific research conducted in the field of phraseologisms in Uzbek linguistics. It should be noted that phraseologisms have a linguistic and cultural nature, and their expression can be different in different languages. The scientific research of existing phrases in the Uzbek language also shows how wide this direction is.

Keywords: Uzbek linguistics, phraseology, scientific analysis, scientific research, diversity.

Barchamizga ma‘lumki, tilning tadqiq etish qamrovi juda keng. Nutqimizdagi mavjud so‘zlarning hammasi tilning o‘rganish obyekti sifatida xizmat qiladi. Biz tadqiq etmoqchi bo‘lgan ushbu maqola ham nutqimizda tez-tez qo‘llanuvchi birliklar, ya‘ni frazeologizmlar xususida bo‘lib, ularning o‘zbek tili doirasidagi tadqiqot manbalari maqolamizning asosiy mazmunini tashkil etadi. O‘zbek tilshunosligidagi iboralarni o‘rganish boy va murakkab tarkibni o‘rganishni talab qiladi. Mavjud

ishlarni aniqlashdan tashqari, ularning ilmiy yangiligi va potentsial kamchiliklarini tushunish ham uning tahlilida asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Tilshunoslik doirasida frazeologizmlarni o'rganish turli tadqiq doirasida ko'ra farq qilishi mumkin, masalan, nutqimizda tez-tez qo'llanadigan ibora shakllari, ularning tarixiy yoki dialektal ko'rinishlari ilmiy tahlil uchun qo'llangandir. Bundan tashqari, iboralarning shakllanishiga boshqa tillarning ta'siri, zamonaviy kommunikatsiyalar rivoji o'laroq yuzaga kelgan iboralar, lingvokulturologik ahamiyatga ega iboralar ham ushbu tadqiq doirasida tahlil qilinganligiga guvoh bo'lamiz. O'zbek tilshunosligida iboralar tahlili borasida olib borilgan ishlar metodologik asosiga ko'ra tarixiy va lingvistik tahlillar, iboralarning tuzilishi va ma'no jihatlari, ularning qo'llanish o'rinlari hamda madaniy ta'siriga ko'ra ham aniqlangan. Zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlari doirasida ham iboralarning korpus lingvistikasi asosida tadqiq etilishi, ularning tilda qo'llanish chastotasini aniqlash hamda matn tilshunosligi borasidagi iboralarning amaliy ahamiyatini aks ettirish bugungi kunda tilshunoslarimiz erishayotgan muhim yutuqlardan sanaladi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, o'zbek dunyosida frazeologizmlarning ilmiy tahlili doirasida amalga oshirilayotgan ishlar quyidagicha ko'rinishga ega bo'lishi mumkin:

Frazeologizmlarning ilmiy dissertatsiyalarda aks ettirilishi ularning turli jihatlarining tadqiq etilishidan dalolat beradi. Tilshunosligimizda iboralarning xilma-

xil jihatlarini namoyon bo'lgan qator dissertatsiyalar yaratilgan bo'lib, ularga quyida birma-bir to'xtalib o'tamiz. Gulsara Qurbonova tomonidan yozilgan "Fransuz va o'zbek tillarida onomastik komponentli frazeologizmlarning milliy-lisoniy xususiyatlari" nomli doktorlik dissertatsiyasi qiyosiy tilshunoslik doirasida ushbu sohada qilingan ilmiy tadqiqot ishiga yaqqol misol sanaladi[6]. Muallif ushbu ilmiy ishida fransuz va o'zbek tillaridagi frazeologik birliklar asosida shakllangan antroponimlarning yuzaga kelish sabablari, ularning tilimizda motivlashuvi hamda olamning lisoniy manzarasiga asoslangan frazeologizmlarning milliy-madaniy tahliliga to'xtalib o'tishga harakat qilgan. Bundan tashqari, ushbu doktorlik dissertatsiyasida noodatiy toponimikaga asoslangan iboralarning chog'ishtirma tahliliga doir fikrlar tilga olingan.

"O'zbekiston frazeologizmlari strukturasi(shakliy va mazmuniy modellashtirish)" mavzusidagi Sh. G'aniyeva tomonidan yozilgan doktorlik dissertatsiyasi ham o'zbek tilshunosligi sohasida olib borilgan ulkan yutuqlardan biri sanaladi[2]. Iboralarning barqaror birlik sifatida shakllanishi, ularning leksik ma'no bilan izomorflik hosil qilishi, frazeologizmlarning kategorial mazmuni, ularda aks etgan simmetrik dualizm, umumlashtiruvchi sema, iboralarni shakl va mazmun jihatdan modellashtirish hamda sintagmatik model yaratish masalalari ushbu tadqiqot doirasida amalga oshirilgan ishlardan biri sanaladi.

"Sodda gap qolipli frazeologizmlar gapda predikat vazifasida kelar ekan, uning uning agensi va obyektiga ega va vositasiz to'ldiruvchi bilan deyarli nomutanosiblikni yuzaga keltiradi", deya ta'kidlagan Qo'chqorboy Hakimov o'zining "O'zbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanliklari" nomli doktorlik ishida iboralarning agens birikuvchanligi, obyekt birikuvchanligi hamda sabab birikuvchanligiga alohida e'tibor bergan[3].

O'zbek tilshunosligida akademik maqolalar ham iboralar tadqiqi aks etgan manbalar hisoblanadi. D. Dehqonova qalamiga mansub "O'zbek tilidagi ayrim iboralar etimologiyasi" ilmiy maqolasi shular jumlasidandir[1]. Muallif maqolada o'zbek tilshunosligida iboralarning o'ziga xos xususiyatlari va tarkibida tarixiy, arxaik so'zlar ishtirok etgan frazeologizmlarni tadqiq etishni maqsad qilgan, "Boburnoma" asarida kiritma iboralar" mavzusida yozilgan akademik maqola muallifi Mardon Rahmatov bo'lib, unda kiritma iboralarning mazmuniy xususiyatlari, sintaktik tuzilishi kabi masalalarga alohida e'tibor berilgan. Bundan tashqari, "Turk tili va o'zbek tilining Xorazm shevasida ayni va o'xshash ko'rinishdagi frazeologik iboralar" (S. Komiljon o'g'li), "Tarjimada frazeologik iboralarning milliy xususiyatlari va ularning badiiy asarlardagi tasviriy ifodasi"(S. Yusufjonova),

“Predlog va predlogli iboralar xususida”(R. Maxsumov, M. Aytmatova) kabi maqolalar ham bevosita frazeologizmlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettirgan.

O‘zbek tilshunosligi doirasida frazeologizmlarning tadqiq manbasi o‘laroq qator lug‘atlar ham yaratilgan bo‘lib, 2022-yil nashr etilgan Sh. Rahmatullayev, N. Mahmudov, Z. Xolmanova, I. O‘razova, K. Rixsiyevalar tomonidan yaratilgan “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati” shular jumlasidandir[7]. Ushbu lug‘atda iboralarning ma‘no xususiyatlari ochib berilishi bilan birgalikda ularning nutqda aks etishi, bog‘lanish strukturalari ham ochib berilgan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, o‘zbek tilshunosligida iboralarga oid tahlillarni chuqur o‘rganish orqali biz o‘zbek frazeologiyasining boyligi, murakkabligi va madaniy ahamiyatini chuqurroq tushunishga hissa qo‘shishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Dehqonova D. O‘zbek tilidagi ayrim iboralar etimologiyasi.
2. G‘aniyeva Sh. O‘zbekiston frazeologizmlari strukturasi(shakliy va mazmuniy modellashtirish), dok. diss. 2019.
3. Hakimov Q. O‘zbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanliklari, dok. diss. 1993.
4. Komiljon o‘g‘li S. Turk tili va o‘zbek tilining Xorazm shevasida ayni va o‘xshash ko‘rinishdagi frazeologik iboralar.
5. Maxsumov R. va boshq. Predlog va predlogli iboralar xususida, 2023.
6. Qurbonova G. Fransuz va o‘zbek tillarida onomastik komponentli frazeologizmlarning milliy-lisoniy xususiyatlari, dok. diss. 2019.
7. Rahmatullayev Sh. va boshq. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati, 2022.
8. Yusufjonova S. Tarjimada frazeologik iboralarning milliy xususiyatlari va ularning badiiy asarlardagi tasviriy ifodasi, 2022.